

JAY KOMPYUTER TERMINLERI

Murtazaeva Gulayim Muratbaevna

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik
universiteti 3-kurs tayanısh doktorantı
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14776482>

Rezyume: Bul maqalada inglís hám qaraqalpaq tilerinde ápiwayı kompyuter terminleriniń qollanılıw usili atap ótilgen. Inglís hám qaraqalpaq tilindegi kompyuter terminlerin salıstırıp úyreniw nátiyjesinde belgili bolǵanıday, inglís tilindegi dórendi terminler qaraqalpaq tiline túpkilili sóz yamasa túbir soz formasında yamasa dórendi sóz formasında kirip kelgen. Ekinshi jaǵdayda inglís tilinen qaraqalpaq tiline prefikslerdiń ózlestiriliwi, rus tilindegi affikslerdiń qabıl etilgenligi anıqlandı.

Gilt sózler: túbir hám jasalma terminler, transliteraciya, transkripciya, leksema, kalkalaw usili.

Ápiwayı kompyuter terminler túpkilikli (túbir) hám jasalma (dórendi) túrlerine ajıratıp úyreniw maqsetke muwapıq.

Túpkilikli (túbir) kompyuter terminleri. Házirgi basqısha kompyuter tarawında inglís hám qaraqalpaq tillerinde túpkilikli terminlerdiń sanı júzden artıq. Bulardıń qatarına tiykarınan inglisshe hám qaraqalpaqsha (ayırımları ulıwma túrkiy) yamasa ózlestirme (olar tilde jasalma yamasa qospa bolıwına qaramastan, inglís hám qaraqalpaq tillerindegi morfemalıq bólimlerge bólinbesten túbir bolǵan) terminler kiredi.

Túbir, yaǵnıy jasalma emes kompyuter terminler toparına tómendegilerdi mısal etip keltiriwge boladı. Ingliz tilinde: *anchor, antenna, domain, server, address, graph*. Qaraqalpaq tilinde: *baǵdarlama, tor, liniya, bet, mánzil, maslak*.

Inglís hám qaraqalpaq tillerindegi túbir kompyuter terminlerin talqılawda eki áhmiyetli tárepi kózge taslanadı:

1. Inglís tilindegi túbir formaǵa iye bolǵan kompyuter terminleri qaraqalpaq tiline transliteraciya yamasa transkripciya usılında ózlesken boladı.

2. Inglís tilindegi túbir kompyuter termini ushın qaraqalpaq tilindegi alternativ keliwshi túpkilikli termin tańlanadı.

Ingliz tilidegi túpkilikli kompyuter terminleri qaraqalpaq tilinde jazılıwı hám aytılwına qaray ózlestiriliw keń tarqalǵan bolıp, bunda ayırım jaǵdaylarda sózlerdiń jazılıwı hám aytılwı tiykar etip alınadı. Oǵan tómendegidey mısallar keltiremiz:

hack - xak termini «web-sayt yamasa kompyuter sistemasına siyasiy yamasa sociallıq baǵdarlanǵan xabardı jetkeriw maqsetinde shólkemlestirilgen

“xaker hujumi» degen mánini bildiredi. Bul termin n transliteraciya usılı menen ózlesken.

hash - xesh termini: «#» belgisi, ASCII kodi 35» túsiniyin bildiretuǵın bul termin anıq gilt boyınsha anıqlanatuǵın maǵlıwmatlar elementlerinen erkin paydalanıw imkaniyatı, hár bir maǵlıwmatlar elementiniń anıq giltke (san yamasa sóz) baylanıslılıǵın ańlatadı.

hit - xit – termini paydalanıushı tárepinen qálegen elementin (html hujjeti, grafik fayl, java appletı hám t.b.) júklep alıw procesin bildiriwge xızmet etedi.

hab - xab termini kompyuterlerdi jergilikli tarmaqqa baylanıstırıw ushın qollanılatuǵın, ádette signal kúsheytkish penen birlestiretuǵın, bir neshe baylanıs uyalı qutı formasına iye qurılmaǵa baylanıslı qollanıladı.

chat - chat termini kompyuter tarmaǵı járdeminde sol waqıttaǵı baylanıs mánisinde qollanıladı. tarmoǵı érdamida voqeyiy waqıttaǵı muloqot maǵnosida qollanıladi.

cheat - chit termini tiykarınan kompyuter oyunlarında oyındı sınavdan ótkeriw ushın qollanılatuǵın arnawlı kodlar mánisin bildiredi. Ádette internetten ańsatlıq penen tabıw ushın múmkin bolǵan kodlar. Máselen bas oyınshı jeńilip qalmawı ushın, keyingi basqışlarǵa ótiw ushın imkaniyatlar beredi. Usı terminniń de aytılwı qaraqalpaq tiline ózlesken.

baud - bod termini maǵlıwmatlardı uzatıw tezliginiń ólshew birligi túsiniyin ańlatadı hám bir sekunda uzatılǵan belgiler simvollar sanı menen anıqlanadı. Bul túsiniyin transkripciya usılı arqalı qaraqalpaq tiline ózlesken.

bit - bit termini axborot sistemasında axborotı beriwdin eń kishi birligine baylanıslı qollanıladı, bul túsiniyin maǵlıwmat muǵdarınıń eń kishi ólshew birligi bolıp esaplanadı.

Shrift (nemishe) — bul álipbe háripleri (misali, latin, kirill, arab, grek hám basq.), cifrlar hám hár qıylı belgiler.

file - fayl - sırtqı yadta qanday da bir atama menen saqlap qoyılǵan hárqanday maǵlıwmat.

Windows - vindows inglis tilinen alınǵan bolıp, «aynalar», «kórinisler» degen mánisti ańlatadı. Operacion sistemaniń bunday atalıwı ondaǵı barlıq programmalar óz aldına ayna kórinisinde ashılıwında bolıp tabıladı.

Ingilis tilindegi túpkilikli formadaǵı kompyuter terminleriniń belgili bir toparına qaraqalpaq tilindegi túbir kórinisindegi alternativasını belgilew arqalı qaraqalpaq kompyuter terminologiyası bayıtılıp barmaqta. Bunda ulıwma leksika yamasa belgili bir tarawǵa baylanıslı bolǵan sózler kompyuter terminologiyası tarawında arnawlı leksema bolıp tanılmaqta.

Máselen, *assurance* termini ushın qaraqalpaq tilinde *kepillikler* sózi alternativ termin sıpatında tańlanǵan. Bul eki termin kompyuter salasında «sistema qáwipsizligin támiyinlewdiń arxitekturalıq strukturası hám qurallarına isenim ólshewi» degen mániste qollanıladı. Bul túsinik qawipsizlik siyasatın qtesiz hám puqta ótkeriliwine salıstırǵanda ólshenetuǵın birlik retinde táriyiplenedi.

Client termini ushın qaraqalpaq tilindegi tutınıwshı lekseması saylanǵan bolıp, informacion-kommunikaciya texnologiyası salasında tómendegi mánislerde qollanıladı: 1. Soraw bergen paydalanıwshı, kompyuter yamasa programma. Bul soraw xızmetler, resurslar hám maǵlıwmatlarǵa yamasa basqa programma yamasa kompyuterde qayta islewge qaratılǵan. 2. Klient - server arxitekturalıq túsininiń elementi. Server (sorawlardı jiberiw, juwaplardı alıw) hám paydalanıwshı menen (mıshka túymesini hám klaviatura túymeshesi basılǵanda túsinetuǵın) qatnas jasawdı biletuǵın programma. Ádetde, klient paydalanıwshı ushın qolay bolǵan interfeyske iye. 3. Programma - klient atqarılıp atırǵan kompyuter. 4. Fizikalıq yamasa yuridikalıq shaxs. Ol telekommunikatsiya kárxanası xızmetlerin yamasa telekommunikatsiya quralların usınılǵanı ushın barlıq ǵárezetlerdi yamasa ijara haqısın usı kárxanaǵa tólewge májbúr. Bul jerde kompyuter tarawına tiyisli mánilerde kórsek boladı.

Click termini qaraqalpaq tiline *shertiw* dep awdarma etilgen bolıp, reklama bannerine yamasa tekstli shaqırıqǵa basıw (mıshka túymeisht keltirip shertiw), degen mánisti ańlatadı.

Character – simvol termini *ramz* qandayda bir túsinikti, hádiyseni, procesti shártli túrde beriwdi ańlatadı. Simvol – san, hárip, puntuaciya belgisi yamasa tábiyiy tildiń ieroglifi, termini biror-bir tushunçanı, hodisani, jaraenni shartli ifodalashda xızmat qıluvçı alomatni ifoda etadi. Ramz eki alomat sifatida, raqam, harf, puntuaciya belgisi eki tabiiy tilning ieroglifi, irkilis belgisi, boslık belgisi, arnawlı simvol h.t.b. keńnen kollanıladı.

Data termini qaraqalpaq tilinde maǵlıwmatlar lekleması arqalı beriledi. Bul kompyuter termini “rásmiylestirilgen, yaǵnıy uzatıw, táriyiplew hám qayta islew ushın sáykes fomada usınılǵan xabar» degen mánisti beredi. Bunnan tısqari *data* termini global tarmaqta qayta isleniw procesinde aylanıp atırǵan hújjetlestirilgen axborot, uzatıw, saqlaw hám qayta islew ushın simvollar (sanlar) formasında usınıs etilgen axborot degen mánini beredi.

data – maǵlıwmatlar – kompyuter yadına yaki internet tarmaǵına kiritiw ushın kodlanǵan yamasa álle qashan kiritilgen tekst, sóz, qálegen úlkenliktegi kesteler t.b. bolıwı múmkin.

Ingliz hám qaraqalpaq tillerindegi komyuter terminleriniń quramlıq ózgesheliklerin talqılaw nátiyjesinde belgili bolǵanıday, inglis tilinde dórendi termin bolǵan prefiks, affiksler qosılıwınan jasalǵan komyuter terminleri qaraqalpaq tiline ózleskende túpkilili termin retinde qabıl etilgen.

Máselen, *consulting* termini inglis tilinde *consult* – *másláhát beriw feyiline* – *ing* qosımtasın qosıw arqalı payda bolǵan. Informacion texnologiya tarawında da «ekspertiza ótkeriw hám másláhát beriw iskerligi menen baylanıslı bolǵan xızmet túri» mánisine iye bolǵan *konsalting* termini qaraqalpaq tiline transkripciya usılı menen ózlesken bolıp, túpkilikli termin bolıp esaplanadı.

Coder dórendi termini *code* – *kod* sózine -r affiksin qosıw arqalı jasalǵan bolıp, qaraqalpaq tilinde túpkilikli termin, yaǵnıy koder formasında ózlesken bolıp, kodlawdı ámelge asırıwshı qurılma yamasa baǵdarlama túsiniǵin bildiredi.

Animation termini «bir neshe súwretlew yamasa kadrlardı kórsetiw arqalı jaratılatuǵın háreket» túsiniǵin ańlatıwshı dórendi kompyuter termini sıpatında *animaciya* formasında ózlesken.

Qaraqalpaq tilindegi *autentifikaciya* termini tomendegi mánilerge iye: 1. Obyektlerdiń bir qıylılıǵın tekseriw processı. 2. Subyekt usınǵan ayqınlastırıwshı (identifikator) oǵan tiyisligin, haqıyqıylılıǵın teksiriw. 3. Paydalanıwshınıń sistemadan erkin paydalanıw ushın kiritken, berilgen informaciyasınıń tuwrılıǵın tekseriw tártibi. Usı terminniń úshinshi berilgen mánisi kompyuter tarawına baylanıslı. Inglis tilinde tiykarında jasalma termin tiykarınan *authenticaion* (*authenticate* + *-tion*) qaraqalpaq tiline túpkilikli atama sıpatında kirip kelgen.

Jasalma kompyuter terminleri. Inglis hám qaraqalpaq tilindegi kompyuter terminlerin salıstırıp úyreniw nátiyjesinde belgili bolǵanıday, inglis tilindegi dórendi terminler qaraqalpaq tiline túpkilili sóz yamasa túbir soz formasında yamasa dórendi sóz formasında kirip kelgen. Ekinshi jaǵdayda inglis tilinen qaraqalpaq tiline prefikslerdiń ózlestiriliwi, rus tilindegi affikslerdiń qabıl etilgenligi anıqlandı. Bunda jańa túsiniqlerdi beriw ushın tilde pútkilley jańa payda bolǵan leksemalardan emes, bar bolǵan sózliklerge sóz jasawshı affiksler qosıw arqalı payda bolǵan leksemalardan paydalanıladı.

Leksemalardı payda etiwshi affiksler dórendi terminler jasawda katnasadı. Termin jasawshı element járdeminde payda etilgen dórendi erkin mánili termin esaplansa, olar járdeminde payda bolǵan birikpelerdiń birinshi komponenti termin elementi esaplanadı. Sonlıqtan, birinshi orında dórendi terminlerdi payda etetuǵın elementter, yaǵnıy prefiks hám suffiks haqqında sóz etemiz.

Inglis tilinde affiksaciya arqalı sóz jasaw eki tiykarǵı formada ámelge asırıladı: 1) suffiksler arqalı; 2) prefiksler arqalı. Sebebi, affiksaciya usılında «suffiks hám prefiksler, yaǵnıy sóz jasawshı formantlar ózinde tildiń eń kishi (minimal) sóz jasawshı, qurılıs elementlerin sáwlelendiredi»¹. Inglis tili kompyuter terminologiyasında ápiwayı terminler tiykarında júzlep dórendi terminler jasalǵanın kóriu múmkin. Inglis tilindegi dórendi kompyuter terminleri tómendegi suffiksler arqalı jasaladı:

-ation: *abbreviation; acceleration; accomodation; allocation, animation; representation; reorganization; repagination; sonfiguration; soncatenation; continuation* va h.k.;

-tion: *caption; sonjunction; repetition; insturuction* va h.k.;

-ity: *viabileity; vignity; verity; validity; tunabileity; untility; secureity; stableity; sensitivity; legibility; mortality; functionality* h.t.b.;

-ing: *encoding; enciphering; filtering; fingering; fixed routing; gamming; billing* h.t.b..

Ingliz tilinde joqarıda atap ótilgen suffiksler waqıya, proces, háreket atın bildiriwshi terminlerdi jasaydı.

Ózlestirme kompyuter terminlerin morfemik analiz etiw barısında sol nárese belgili boldı, qaraqalpaq tili kompyuter terminologiyasında prefiksler menen bir qatarda suffiksler de aktiv. Bul prefiksler hám suffiksler túbirge qosımsha máni júkleydi hám túbir menen birgelikte jańa termin jasaydı. Sonı da ayırıqsha atap ótiw kerek, ózlesken suffiksler hám basqa tilge tán suffiksler túsiniǵi bir-birinen ózgeshelenedi. Sebebi olardıń kólemi bir emes. Kompyuter terminleriniń qaraqalpaq tiline kirip keliwinde hár qanday prefiks hám suffiks óz tábiyatına kóre basqa tilge tán, biraq basqa til prefiksi hám suffiksi belgili bir dáwirde payda bolsa hám ózlesken tilde sózden ajralıp, morfologiyalıq element dep qaralsa ǵana, ózlesken bolıp esaplanadı. Máselen. Tómendegi mısallarda suffiksler arqalı jasalǵan terminlerdiń qaraqalpaq tiline tolıq ózlestirilgeni bayqaladı: *distributiv - distribut + -iv, portativ - portat + -iv, kiberdetektiv - kiberdetekt + -iv, radioaktiv - radio + -akt + -iv, multiplikativ - multiplikat + -iv, additiv - addit + -iv, audiovizual primitiv - primit + -iv, korporativ - korporat + -iv,*

Kompyuter terminlari sheńberinde rus tilinen ózlesken – *ciya* suffiksi háreket, process, jaǵday túsiniǵin ańlatıwshı terminler jasaydı. Máselen: *Kommunika + ciya; identifika + -ciya; jeke identifika + -ciya; autentifika + -ciya; maǵlıwmatlar autentifika + -ciyasi; opera + -ciya lar izbe-izligi ; anima + -ciya; genera + -ciya; signal modulya + -ciyasi; retranslyya + -ciya (uyalı qayta uzatıw);*

kommunika + -ciya; izolya + -ciyalanġan; vizualiza + -ciya; genera + -ciya; emulya + -ciya; veb-resurslardı naviga + -ciyalaw; rekonfigura + -ciya; inkapsulya + -ciya.

-ciya suffiksi kompyuter xızmetleri yamasa shólkemlerdi ańlatıwshı terminlerde de ushırasadı: *Andrew korpora+ciyası; Apple Computer korpora+ciyası, Banyan Systems korpora+ciyası.*

Ózlerińizge belgili qaraqalpaq tilindegi dórendi kompyuter terminleriniń kópshilik bólegi tiykarınan inglis tilinde qalıplesken bolıp, qaraqalpaq tiline kalkalaw, awdarma jasaw jolı menen ózlestirilgen. Ózlestirmeler adaptaciya barısında sóz ózlestiriwshı tildegi affikslerdi qabıl etedi, maselen, ózlesken terminlerge qosılatuġın *-law* affiksi de háreket, process túsiniġin ańlatatuġın kompyuter terminlerin jasaydı: *kod + -law; avtomat + -las + -tırıw; filtr + -lew; xesh + -law; koncentraciya + -law; programma + -lastırıw.*

Qaraqalpaq tilindegi kompyuter terminologiyasında ózlestirme prefiks penen jasalġan terminlerdiń kóp muġdarda qollanġanlıġın kóriwimizge boladı:

<i>giper-</i>	<i>gipertekst; gipermedia;</i>
<i>kiber-</i>	<i>kibermákán; kibermádeniyat, kibertekst; kibernetika.</i>
<i>bio-</i>	<i>biologik; biometrik; bionika</i>
<i>geo-</i>	<i>geoaxborot; geolokaciya</i>
<i>mikro-</i>	<i>mikroçip; mikroelektronika; mikrosayt</i>
<i>meta-</i>	<i>metafayl</i>

Joqarıda keltirilgen terminler túpkilikli túbirge prefikslerdiń qosılıwınan jasalġan.

Bárshemizge belgili, terminler de ádebiy til sheńberinde bar bolġan sóz jasaw modelleri, qalıbi tiykarında, sonday-aq derivaciyalıq affiksler tiykarında jaratıladı.

Inglis hám qaraqalpaq tillerinde jasalma formadaġı kompyuter terminleri prefiksler hám suffiksler járdeminde qalıplesedi. Bunnan tısqarı, inglis tili kompyuter terminleriniń qalıplesiwinde suffiksler ġana emes, prefiksler de belgili dárejede áhmiyetke iye.

Solay etip joqarıdaġı dálillerden kelip shıġıp, inglis hám qaraqalpaq tillerinde kompyuter terminleriniń belgili bir bólegin affiksler qatnasında jasalġan terminler quraytuġınlıġı belgili boldı.

Annotation: This article describes the use of simple computer terms in English and Karakalpak languages. As a result of a comparative study of computer terms

in English and Karakalpak, it became known that derivative terms in English entered the Karakalpak language in the form of a root word or in the form of a derivative word. In the second case, it was found that prefixes were borrowed from English into Karakalpak, and Russian affixes were adopted.

Keywords: stem and derived terms, transliteration, transcription, lexeme, calquing method.

Ádebiyatlar dizimi:

1. Ахмедов. О.С. Инглиз ва ўзбек тилларида солиқ-божхона терминларининг лингвистик таҳлили ва таржима муаммолари. Филол.ф.д. дис. ... автореф. – Т., 2016.
2. Лучший словарь компьютерного сленга: портал [Электронный ресурс]. URL: [http:// www.compsleng.narod.ru/CyberWar.htm](http://www.compsleng.narod.ru/CyberWar.htm).
3. Словарь компьютерного жаргона [Электронный ресурс]. URL: <http://lib.deport.ru/sl-ovar/computer.html>.
4. Словарь компьютерного сленга [Электронный ресурс]. URL: <http://ru.wikipedia.org/wiki>
5. Словарь компьютерного сленга [Электронный ресурс]. URL: www.kmtn.ru.

